

GR. UFF. CARLO BERGONZI

"Sono davvero tanti i ricordi - che mi legano al maestro Witsman; Ricordi che si uniscono ad un sentimento di ammirazione e gratitudine.

Ammirazione nei confronti di un artista unico, dotato di una musicalità e di un senso dell'armonia davvero straordinari.

Gratitudine per l'accompagnamento camerale impeccabile e la libertà di fraseggio che sempre ho potuto esprimere. Debbo tuttavia confessare che nei miei ricordi serbano un ruolo ancor più importante le doti umane e la sensibilità del maestro Witsman.

Su breve un grande artista un grande uomo.
 cordiali saluti

Carlo Bergonzi

Many memories connect me to John Westman, memories and feelings of admiration and gratitude.

Admiration for a unique artist with an extraordinary musicality and an incredible sense of harmony.

Gratitude for the musical collaboration and impeccable accompanying, the freedom of phrasing that I was always able to accomplish w/him.

But even more present in my memory are the human qualities and sensitivity of Mr. W.

In brief: a great artist and a great man.

Cordiali saluti:

Carlo Berguzzi